

МУЗЫКАЛЬНОЕ И ПОЭТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПЕСНИ «АНГЕЛ ЛЮБВИ»

Бахром Фазилов Илхамович

Председатель профкома Института
национального эстрадного искусства
имени Б.Закирова

Мамаюнусова Зарнигор Кутбидин кизи

Студентка 3-курса Института
национального эстрадного искусства
имени Б.Закирова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15350115>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- May 2025 yil

Ma'qullandi: 04-May 2025 yil

Nashr qilindi: 06-May 2025 yil

KEY WORDS

«Ангел любви», эстрадный романс, метафора, композиция, творческая энергия, музыкальная эстетика, выражение эмоций.

ABSTRACT

В статье анализируется история песни «Ангел любви» на стихи Нури и музыку Мухаммаджона Атаджанова, также обсуждается содержание песни, ее художественная ценность и влияние на аудиторию. В статье освещаются уникальные стороны этого произведения, возникшего в результате творческого сотрудничества композитора и поэта. Также анализируются эмоциональные состояния, выраженные в тексте и мелодии песни, выявляя факторы, способствовавшие ее популярности среди народа..

История создания песни-романса «Ангел любви» началась с музыкальной миниатюры композитора Мухаммаджона Атаджанова «Изхор» («Признание») для фортепиано и камерного оркестра. Опус произвел глубокое впечатление на многих любителей музыки и в настоящее время с любовью исполняется на многих сценах. По просьбе профессорско-преподавательского состава института это произведение было адаптировано и исполняется не только для фортепиано, но и для различных инструментов. Судьба романса похожа на судьбу «Элегии» А.Бабаджаняна, которая также была написана сначала для фортепиано и оркестра, а затем, со словами Николая Добронравова, превратилась в песню и была исполнена с высоким мастерством Муслимом Магомаевым. Романс «Ангел любви» композитора посвятил своей супруге которая пишет стихи под псевдонимом «Нури». Романс был очень тепло принят публикой, потому что это не просто песня, а произведение, созданное на высоком художественном уровне, которое можно назвать «поэмой», с развитием формы и высокой кульминацией.

Произведение «Ангел любви» относится к жанру эстрадного романса и воспевает чистые любовные чувства просвещенных сердец, наполненные гармонией и покоем. Композитор и автор текста раскрывают романтические чувства любви, взаимности, верности уделяя большое внимание разворачиванию композиционно-драматургической линии развития сочинения.

Романс «Ангел любви» композиция из трёх частей, с мягким, чарующим вступлением. В продвижении рассматриваемой монотематической пьесы лежит принцип становления формы из единого тематического зерна, который выполняет

роль конструктивного и образно-выразительного принципа развития. С помощью представленных на длинных нотах глissандирующих аккордов и мелодических фигураций усиливается звучание основной темы, придается чувство упоения и углублённой сосредоточенности.

Романс открывается вступлением из трех тактов, звучащие здесь квартно-квинтовые переливы, интонационно подготавливают начало основной темы.

Первая часть композиции состоит из трех разделов. В первом разделе звучит основная тема, которая будет повторяться в измененном варианте на протяжении композиции. Длинные глissандирующие аккорды на фоне которых звучит тема, придают ее звучанию еще большей восторженности. Второй раздел посвящен изложению интонаций основной темы, контрапунктом которого является гармония первого раздела. В третьем разделе, подготавливающем вторую часть повторяется с ритмическими изменениями основная тема из первого раздела. Во второй части интенсивное развитие мелодической линии, постепенно приводит к кульминации всего произведения.

В романсе использован прием анафоры, строки в большинстве случаев начинаются с метафоры «Ангел любви». Повторение одной и той же метафоры, отражает волнение автора и способствует привлечению внимания слушателя, в результате чего усиливается ритм стихотворения, повышается степень мелодичности и выразительности.

Романс «Ангел любви» - это диалог мужчины и женщины, вдохновленных любовью. Этот музыкальный романс звучит для человека как счастливый звук любви. Вступительная часть в исполнении фортепиано обладает волшебными переливами, погружая слушателя в романтическое настроение. В этом контексте, вступающая часть, начинающаяся с женского голоса, исполняется с внутренним спокойствием и особым восторгом. В голосе же слышится певучесть и изящество.

Moderato

mf
1) Ти - хо в но - чи зву - чит тво

*Тихо в ночи, звучит твоя мелодия признанья,
 Ангел любви, пусть в снах твоих мои воспоминанья,
 Лишь для меня, ты пишешь музыку свою признанья,
 Ангел любви, ты нежный ангел любви, ты слышишь.*

С такой же нежностью ответный мотив исполняется мужским голосом. В мелодии отражается любовь и благодарность по отношению к своей возлюбленной.

*Твоя любовь подует, ветерком весенним тёплым,
Лишь для меня ласкает дуновеньем нежным, легким,
Счастье моё, ты для меня весь смысл жизни светлой,
Ангел любви ты нежный ангел любви, ты слышишь.*

Влюбленные сравнивают своих возлюбленных с ангелом любви. Однако ангел любви, которого они имеют в виду, - это не Амур, поражающий сердца стрелами любви, а скорее «ангелы, играющие на арфе и распространяющие жизнеутверждающие вибрации» над белыми облаками, как их изображали художники средневековья. Если мы продолжим использовать мистические мотивы и символические элементы в соответствии с идейным содержанием и эстетической концепцией романа, то ангел любви стремиться к добру среди людей на земле, настраивая биение сердец тех, кто ищет истинного счастья, и приводя их в гармонию с мелодией любви. Ангел любви спускается с небес, освещая путь влюбленным, нежно обнимая их своими крыльями, зажигая в человеческом сердце неугасимый огонь любви и шепча: «Несите высоко священный факел любви, чтобы его яркий свет освещал ваш путь, а его мягкий жар, дарил тепло вашим близким».

Люди, на которых пал взгляд ангела любви, являют собой небесное благословение на земле, их духовный статус повышается, и они становятся на шаг ближе к совершенному человеку. У таких счастливых людей проявляются некоторые черты ангелов любви, и они обретают способность вдохновляют окружающих. Под воздействием потока творческой энергии, поднимающегося из глубины вдохновленной человеческой души, человек начинает проявлять себя в поэзии, музыке, живописи, скульптуре или другой области искусства.

*Ангел любви лишь ты один приносишь вдохновенье,
Ангел любви, тебе пишу я музыку признанья,
Ангел любви, поверь же ты в мою любовь родная.
Ангел любви, пусть эта ночь нас приблизит откровеньем,
Ангел любви, пусть звезды нам покажут блеск вселенной,
Сердце моё, ты в снах своих увидишь мир прекрасный.
Ангел любви сегодня с музыкой моей сольётся,
Песня моя ты нежный ангел любви,
Всё для тебя, всё для тебя я отдам,
И даже жизнь, любовь моя
И будь всегда, и будь всегда желанная мне
И нежная
Лишь только ты для меня только ты, только ты,
Для меня твоя жизнь ты пойми
Как единственный лучик судьбы, любви.*

Сердца героев романа «Ангел любви» бьются в унисон с небесами, любовь вдохновляет их, побуждая к созданию произведений искусства, полных изящества и нежности, в поэзии и музыке. Два автора романа (участники дуэта) своей нежностью

согревают сердца друг друга, наслаждаясь легким весенним ветерком, любясь видом мерцающих ярких звезд на небе. Каждая ночь влюбленных превращается в открытое признание в любви, и самые сладкие воспоминания сохраняются в их снах. Поэтическое признание одного гармонично звучит с музыкальным признанием другого..

В кульминации дуэта звучат слова о стремлении и гармонии двух преданных сердец, об их безграничной благодарности за счастье, которое им подарила яркая искра судьбы, и о твердой вере в вечность их клятв и обещаний. Влюбленные вдохновляют и ведут друг друга вперед. В этой части приобретает основной характер чувство благодарности и уверенности в будущем.

Любовь, любовь свою мы сохраним лишь для себя

И не забыть мгновенья счастья никогда,

Нет никогда, поверь.

О сны, пусть наши сны оберегают нас в ночи,

И пусть нам снятся только розовые сны

Ангел любви, наш ангел ты любви.

Эмоциональный интеллект, присущий личностям с высоким духовным развитием, позволяет им понимать свои чувства, а также чувства других, и, что самое важное, создает способность управлять своими чувствами и правильно их выражать. Для героев романа предъявление требований друг к другу совершенно чуждо. Каждый из них высоко ценит любовь своего спутника жизни и принимает ее с глубоким удовлетворением и благодарностью, возможно, именно это качество является ключом к счастливой жизни. Лирическое настроение в произведении, чистые чувства в нем дарят слушателю эстетическое наслаждение и восхищение, пробуждают желание наслаждаться счастливой жизнью, полной любви, красоты и радости

Использованная литература:

1. Джурабекова С. Композитор Мухамаджон Отажонов. Ташкент, 2021.
2. Бойсинова М. Пьеса «Изхор» М.Атаджанова. Ташкент, 2024.